

Бранка Г. Драгосавац
branka.dragosavac@bgb.rs

Весна И. Арсић
vesnarsic@gmail.com

Библиотека града Београда

UDK 025.3:004(497.11)

ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЈА DLIBRA

САЖЕТАК

У раду је представљена дигитална колекција dLibra Библиотеке града Београда, с посебним освртом на дигиталне копије свих годишњих извештаја Библиотеке града Београда, и истакнут њихов значај за историјска и културно-социолошка истраживања развоја и рада јавних библиотека у Београду као одраза историје друштва, односно локалне заједнице.

Кључне речи: Библиотека града Београда, dLibra колекција, Годишњи извештаји Библиотеке града Београда, јавне библиотеке у Београду.

Резултати дигитализације у области хуманистичких наука су огромна количина ускладиштених материјала и грађе у дигиталним колекцијама. Хуманисти, научна и јавност уопште употребљавају ове непрегледне количине података на различите начине, свако са становишта области којом се бави. Подаци дигиталних колекција квантитативно су немерљиви, јер осим количине података која се у њима налазе имају још један императив – интерпретацију. Истраживачи, научна јавност ће на различите начине, са разноврсних аспеката изучавати и презентовати податке и резултате њихових истраживања. Дигиталне колекције ће, такође, у потпуности променити традиционални модел усамљеног истраживача и претворити га у „дигитализованог истраживача који добија подршку и податке од бројних стручњака институција широм света“.¹

Библиотеке имају огромну улогу у процесу дигитализације. Данас више није потребно бирати шта треба да се дигитализује, а шта не, односно, сада је лакше дигитализовати целокупне библиотечке збирке, јер је јефтиније складиштење „од доношења одлука“. Сада ће се, као резултат овог процеса, они ретки, мање познати, занемарени, запостављени или потпуно непознати садржаји, вероватно наћи у дигиталним библиотечким збиркама,

¹ Станко Црнобрња, „Дигитални хуманисти“, *Политика*, 1. август 2015, 2-3.

понекад и случајно. Осим тога, дигиталне збирке омогућавају враћање онога што је било изгубљено и излагање онога што је било недоступно. Велики број пројеката подржава управо дигитализацију материјала који би у супротном били потпуно недоступни за истраживаче. Овим процесом омогућене су вишеструке погодности: данас се материјали могу читати без одласка у посебну библиотеку или архиву у којој се чувају, јер дигиталне колекције претварају ове материјале у приметне, „откривљиве гомиле“.²

У складу са захтевима корисника и њиховим потребама у 21. веку, Библиотека града Београда, као највећа библиотека на Балкану, са вишемилионским фондом библиотечких јединица, образованим професионалним кадром и развијеном мрежом библиотечких огранака, почела је 2009. године припреме за дигитализацију својих разноврсних фондова. Захваљујући учешћу у пројекту AcessIT и сарадњи са Познањским центром за суперрачунаре и мрежу (PCSS), који је развио софтвер dLibra као технолошку основу већине пољских библиотека, 2011. године започето је скенирање и графичка обрада првих објеката за дигитализацију. Након формирања Одељења за дигиталну библиотеку, 2012. године, први дигитализовани објекти БГБ постали су доступни корисницима.³

Дигитална библиотека доступна је на интернет адреси www.dlibra.bgb.rs и до сада има 624 дигитална објекта. Ради лакшег сналажења и бржег проналажења грађе у програму је формирано више колекција.

У Колекцији *Часописи* налазе се 494 дигитална објекта, подељена на потколекције: *Београдске општинске новине*, *Звезда* (три збирке), *Нова искра* и *Илустровано време*.

Колекција монографских публикација садржи 42 дигитална објекта и има 9 потколекција: *Београд кроз библиографије*, *Београд на Балкану*, *Београдски јубилеји*, *Београд у сећањима*, *Стари Београд*, *Светски рат: 1914–1918*, *Библиотеке 20. века*, *Стари Земун* и *Драгоцености Библиотеке града Београда*; и

У Колекцији *Годишњи извештаји Библиотеке града Београда* налази се 88 дигиталних објеката. Чине их извештаји Библиотеке града Београда и поједина пратећа документа, која су већим делом до сада била непозната широј истраживачкој јавности. Грађа ове колекције пружа значајне информације и податке о оснивању, раду и развоју ове институције од идеје 1928. године, преко свечаног отварања 1931, ратних година,

² Роберт Дантон, „Библиотека без зидова“, Центар за дигиталне хуманистичке науке, датум објављивања 26. октобар 2010, <http://www.humanistika.org/?p=457>, (преузето 31. августа 2015).

³ Златко Ахмић, Предраг Ђукић, „Има ли облака над Србијом: дигитална Библиотека града Београда“, у *Дигиталне колекције у библиотекама Србије*, уред. Светлана Јанчић, (Београд: Заједница матичних библиотека Србије и Нови Сад: Градска библиотека, 2014), 43-51.

формирања рејонских, општинских библиотека, реорганизације и интеграције свих библиотека на градском нивоу, до савремене европске јавне библиотеке 21. века.

Подаци ове колекције, такође се могу поделити у две потколекције: дигитализована грађа – о оснивању и првим годинама рада Библиотеке града Београда, у периоду од 1928. до 1945. године и рад БГБ и рејонских, касније општинских библиотека од 1945. године до данас.

Прва потколекција *Годишњих извештаја Библиотеке града Београда* доноси по први пут целовити петогодишњи извештај који је израдила прва управница Библиотеке и Музеја општине града Београда Марија Илић-Агапова за период од 1929. до 1934. године, а који се налазио у Архиви Одељења старе и ретке књиге и књиге о Београду Библиотеке града Београда. Поједини делови овог извештаја објављивани су у Београдским општинским новинама, али поред познатих чињеница, објављене су све појединости о набавци и попуњавању фондова библиотеке, формирању одељења, које су биле пресудне за оснивање завичајног фонда – Фонда књига о Београду, дечјих одељења, али и Архива града Београда, као и земунског Архива, који су накнадно одељени од Општинске библиотеке.

Осим тога, први пут се у целости објављују и извештаји Марије Илић-Агапове о страдању Библиотеке града Београда и њених фондова током бомбардовања Београда 6. априла 1941. године, жилавој борби, запослених и ње саме, да се током рата, под немачком окупацијом, настави несметан рад Библиотеке, због чега су након ослобођења били осуђени као сарадници непријатеља и пензионисани. Такође, у целости су дигитализовани и извештаји са подацима о оштећеним, уништеним или однетим деловима фондова Библиотеке и уметничким сликама Музеја општине града Београда, о чему је укратко писао и Љубомир Дурковић-Јакшић у својој монографији *Библиотека града Београда од 1928. до 1945. године*.

Пратећи податке из доступне дигитализоване грађе о раду Библиотеке града Београда до 1945. године, стиче се слика о раду једине јавне библиотеке и једне од најзначајнијих културних институција главног града, чији су фондови и рад били залога да се у годинама након Другог светског рата формира већи број рејонских библиотека, са дечјим одељењима, као што је и било планирано. Осим тога, образовање библиотекарског кадра, одмах по ослобођењу, такође се одвијало по узору на предратну библиотекарску праксу коју је увела Марија Илић-Агапова, угледајући се на савремено библиотекарство америчко-енглеског типа.

Мора се нагласити да су у припреми материјала за дигитализацију највећи део посла преузеле колеге из Фонда старе и ретке књиге – Завичајног одељења Библиотеке града

Београда, чијом су марљивошћу и преданошћу документа прегледана, класификована и одређена за скенирање. Прегледајући и истражујући поменуте материјале колеге су у овом фонду пронашле и значајне стручне, библиотекарске публикације, које је Марија Илић-Агапова користила приликом формирања Библиотеке и Музеја града Београда, како би библиотеку учинила савременом и потпуно ускладила њен рад са европским библиотекама тога доба. Тако у колекцији dLibra, међу дигитализованим публикацијама налазимо и монографију Џејмса Дагласа Стјуарта (James Douglas Stewart) *Open Access Libraries: their planning, equipment and organisation*, штампану у Лондону 1915. године, из које је Марија Илић-Агапова црпала идеје за новоформирану библиотеку о колекцијама које је неопходно формирати, одељењима, каталозима, смештају, просторијама, покретним и рејонским библиотекама, о чему је касније и говорила и писала у својим текстовима и годишњим извештајима о раду Библиотеке.

Други део ове колекције односи се на рад Библиотеке града Београда након Другог светског рата и формирање првих рејонских (масовних) библиотека у Београду, о чему је у стручним гласилима и публикацијама било врло мало написа. Истраживачи овог периода највећим делом су се, описујући историју оснивања и развоја послератних јавних библиотека у Београду, ослањали на чланке и текстове који су излазили у дневним новинама *20. октобар* и *Глас*, и на један објављен текст Босе Петровић у *Годишњаку музеја града Београда*. Сада се први пут објављује непознати рукописни чланак Јулке Петровић, пронађен у Архиви Одељења старе и ретке књиге и књиге о Београду, *Историјат масовних библиотека у Београду од 1944–1954. године*, који доноси значајне податке о оснивању, развоју и раду првих послератних јавних библиотека у Београду.

Објављена је и грађа о општинским библиотекама града Београда, које се формирају од 1952. године, прерастањем рејонских библиотека у општинске. Њих је стручним саветима водио Библиотечки савет, који је након неколико година преименован у Одељење за популарне библиотеке, а касније у Матично одељење Библиотеке града Београда.

Подаци о смештају, огранцима народних библиотека, броју публикација, фондовима, библиотечком кадру који се могу пронаћи у дигиталној колекцији dLibra приказују и доказују да је након Другог светског рата, у свеопштем полету, формиран огроман број библиотека, са најчешће врло оскудним фондовима, које су задовољавале потребе за књигом и читањем, још увек недовољно писменог становништва. Библиотеке су, осим основних претпоставки чувања и давања књига на коришћење, биле и институције које су својим радом активно учествовале у народном просвећивању са циљем описмењавања свег неписменог становништва старијег од 14 година и, поред школе, представљале су најзначајније просветне институције.

Годишњи извештаји Библиотеке града Београда и општинских библиотека раздвојени су до шездесетих година 20. века, док се од 1965. године воде сумарни извештаји о свим библиотекама на нивоу града Београда, иако је интеграција извршена знатно касније (1989). Овако сумарно израђени подаци доступни онлајн, који су до сада били практично недоступни, омогућавају упоредне анализе и статистичке прегледе свих библиотека на територији града последњих педесет година.

Грађа у дигиталној колекцији даје могућност сагледавања феномена читања са различитих аспеката. Подаци о броју библиотека, променљивом годишњем броју огранака, стању фондова, броју прочитаних књига, насловима који су најчешће позајмљивани и културно-просветним активностима, разграновању свих ових активности, њиховом усклађивању са потребама корисника и савременим трендовима у европским и светским библиотекама, представљају значајну основу за даља историјска, социолошка и културолошка истраживања.

Проблеми са којима се сусретала Библиотека града Београда и општинске библиотеке од оснивања, преко развоја, проширивања активности, до данас – грађа то недвосмислено доказује – јесу недостатак простора, средстава за набавку библиотечке грађе и запошљавање библиотекарског кадра, али и поред свега, осим основних претпоставки за рад библиотеке, сазнаје се да је културно-просветно-педагошка активност свих библиотека била разноврсна, и без обзира на недостатак кадра и простора врло честа, јер је почивала на ентузијазму појединца или мање групе библиотекара. Оно што је извесно је, свакако, да ни држава ни локалне самоуправе никада нису имале довољно слуха за културу и институције културе и да је ентузијазам у свим временима био једна од основних полуга развоја библиотекарства.

Поред објављене две монографије о историјском развоју Библиотеке града Београда, Љубомира Дурковића-Јакшића¹ за период од 1928. до 1945. године и Љубице Ћоровић² поводом 80-годишњице од оснивања, дигитализовани извештаји Библиотеке града Београда отворили су простор за даља истраживања, будући да су поједина акта и извештаји први пут доступни широј читалачкој публици и истраживачима. Ако узмемо у обзир постулат Џесија Шира, америчког библиотекара и историчара библиотекарства, да историја библиотека представља историју развоја држава и локалних заједница, ова документа значајно ће допринети будућим истраживачима историје библиотека, али и истраживачима културних, социолошких феномена читања и демократизације књиге у складу са демократским стремљењима сваког друштва да се књига омогући свуда и свима,

¹ Љубомир Дурковић-Јакшић, Библиотека града Београда (Београд: Библиотека града Београда, 1995).

² Љубица Ћоровић, Илустрована историја Библиотеке града Београда (Београд: Библиотека града Београда, 2011).

без обзира на расу, пол, верску и националну припадност, степен образовања, што је уједно у складу са међународним библиотечким препорукама и стандардима.

У ери интернета и дигиталном 21. веку, са савременим дигиталним колекцијама, дигиталном хуманистиком и приступ знању креће ка заједничкој својини човечанства, те се данас чини неприхватљивом теза Роберта Дантона да је знање „заједничка својина човечанства, али је приступ знању и даље извор неједнакости“.³

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмић, Златко, и Предраг Ђукић, “Има ли облака над Србијом: дигитална Библиотека града Београда”. у *Дигиталне колекције у библиотекама Србије*, уред. Светлана Јанчић, 43-51. Београд: Заједница матичних библиотека Србије и Нови Сад: Градска библиотека, 2014.
2. Дантон, Роберт. „Библиотека без зидова“. Центар за дигиталне хуманистичке науке. Датум објављивања 26. октобар 2010. <http://www.humanistika.org/?p=457>. (Преузето 31. августа 2015).
3. dLibra Digital Library. Приступ сајту 31. августа 2015. <http://dlibra.bgb.rs/dlibra>.
4. Црнобрња, Станко „Дигитални хуманисти”. *Политика*, 01. август 2015, 2-3.

³ Роберт Дантон, „Библиотека без зидова“, Центар за дигиталне хуманистичке науке, датум објављивања 26. октобар 2010, <http://www.humanistika.org/?p=457>.

Branka Dragosavac

branka.dragosavac@bgb.rs

Vesna I. Arsić

vesnarsic@gmail.com

Belgrade City Library

DIGITAL DLIBRA COLLECTION

ABSTRACT

This paper presents the importance of digital collections dLibra Belgrade City Library, with special emphasis on digital copies of all annual reports of the Belgrade City Library, for historical, cultural and sociological researches in development and operation of public libraries in Belgrade as a reflection of the history of society, and local communities.

Keywords: Belgrade City Library, dLibra collections, Belgrade City Library annual reports, Belgrade public libraries.